

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS**

**PRAKTIKUM KE-IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
NURUL FAJRIYAH
NIM. 180101111088**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak Kelas Dilleniidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

I. Alat dan Bahan

A. Alat :

1. Baki/ nampan
2. Alat tulis
3. Lup
4. Pisau silet/*cutter*

B. Bahan :

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Papaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

II. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. tumbuhan lengkap atau cabang lengkap,
 - b. bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, , bunga dan buah serta biji (jikalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai gynaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang 'crassinucellate'. Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales:

Gambar *Hibiscus rosa-sinensis*.
(Sumber: Septiana, 2018)

Gambar *Hibiscus tiliaceus* L.
(Sumber: Tau'olonga, 2007)

Gambar *Mimusops elengi* L.
(Sumber: Garg, 2009)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*.

Gambar *Passiflora foetida* L.
(Sumber: Morad, 2012)

Gambar *Carica papaya* L.
(Sumber: Delika, 2018)

IV. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Amuchtar, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik
- d. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Mahkota

(Sumber: Septiana, 2018)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Utama Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang Batang
- c. Batang utama

(Sumber: Novi, 2011)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tepi daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Tangkai bunga
- d. Bunga betina
- e. Benang sari
- f. Bunga jantan

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Tangkai bunga
- d. Bunga betina
- e. Benang sari
- f. Bunga jantan

(Sumber: Utari, 2015 & Joko, 2019)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Cabang batang
- c. Batang utama

(Sumber: Firdaus, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun
- e. Pangkal daun

3) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Kelopak

3) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Kelopak

(Sumber: Rambo, 2017 & Mela, 2019)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah
(Eksokarp)

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah
(Eksokarp)

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

4. Ciplukan blungsung/ cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar

3) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Serabut Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Sulur batang
- c. Permukaan batang (berambut)

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Sulur pembelit
- c. Permukaan batang (berambut)

(Sumber:Rudiyanto, 2015)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

(Sumber:Rudiyanto, 2015)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Eksokarp

2) Literatur

Keterangan:

a. Buah

(Sumber:Rudiyanto, 2015)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: DenShoim, 2018)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama
- c. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama
- c. Permukaan batang

(Sumber: DenShoim, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Kelopak
- d. putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota bunga
- c. Putik
- d. Benang sari

(Sumber: Sam, 2020)

e. Biji

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah (eksokarp)

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah (eksokarp)

(Sumber: DenShoim, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan	Tanjung	
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan liana	Pohon	
2.	Periodisitas	Pirenia	Bineal	Pirenia	Annual	Pirenia	
3.	Sifat Akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang	
4.	Sifat Batang						
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial	
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus	
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan berkas daun	Kasar	Berambut	Kasar	
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-	
5.	Sifat daun						
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar	
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Bulat	Jorong	
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul	
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	
	Tepi daun	Begerigi	Berbagi menjadi	Beringgit	Bercangap	Rata	
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip	
	Tekstur daun	Kertas	Tipis dan Lunak	kasap	Berbulu halus	Perkamen	
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	
6.	Sifat bunga						
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	lengkap	Lengkap	
	Tipe strobilus	-	Jantan dan Betina	-	-	-	

7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal
----	------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------

V. Analisis

1. Bunga Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

Sumber: (Dasuki, 1991)

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum sebelumnya bahwa bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk dalam salah satu tanaman botani tumbuhan tinggi. Tanaman ini memiliki habitus perdu, kemudian memiliki perodesitas pirenial, memiliki sistem perakaran tunggang karena akar utama atau primernya masih dapat diibedakan dengan cabang akar. Bunga kembang sepatu memiliki sifat percabangan monopodial atau pada batang utama dan batang cabangnya dapat dibedakan. Bentuk batangnya bulat dan permukaannya kasar.

Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar dan bagian-bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat yaitu daun yang lengkap harus memiliki tiga bagian daun yaitu helai daun, tangkai daun dan pelepah daun. Akan tetapi pada tanaman ini tidak memiliki pelepah daun sehingga tidak dapat dikategorikan dalam tanaman yang memiliki bagian daun lengkap. Bentuk daunnya bangun bulat telur, memiliki pangkal daun yang tumpul dan ujung daunnya meruncing. Pada tepi daun bergerigi, urat daunnya menyirip, kemudian tekstur daun seperti kertas serta memiliki warna hijau. Selain itu, tanaman ini juga memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik dalam satu bunga yang sama.

Menurut (Eddie, 2007), tinggi tumbuhan perdu hanya mencapai kurang dari 5 meter dan sebagian besar memiliki percabangan yang banyak di dekat batang utamanya. Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok atau utama nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang sebab lebih cepat pertumbuhannya daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Daun kembang sepatu termasuk tanaman yang memiliki bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*). Daun dengan bangun bulat telur (*ovatus*) yaitu daun yang pangkal daunnya tidak bertoreh, misalnya pada daun kembang sepatu dan lombok rawit.

Pangkal daun yang tumpul yaitu salah satu tipe daun yang tepi daunnya di bagian itu tidak bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang/ ujung tangkai daun., biasanya pada bangun daun bulat telur, jorong. Sedangkan ujung daun yang meruncing yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, misalnya ujung daun sirsak. Tepi daun yang bergerigi yaitu tanaman yang memiliki toreh dengan sinus dan anggulus sama lancipnya. Urat daun yang meyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Tekstur daun yang tipis seperti kertas yaitu apabila daun tipis tetapi cukup tegar.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa suku Malvaceae Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

Menurut (Hajar 2011), aspek botani pada tanaman bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dikenal sebagai tanaman hias, karena memiliki berbagai karakter bunga dengan warna maupun bentuk mahkota yang beranekaragam. Selain itu, juga sering menjadi bahan atau sebagai contoh dalam peragaan struktur dan anatomi bunga pada tumbuhan.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	144
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ..	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	162
162b. ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b. Rumput – rumputan, atau setidak – tidaknya bukan bunga yang berbilang 3	167

167b. Bunga tidak demikian.....	169
169b. Bunga tak bertaji	171
171a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang – kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172b. Tidak demikian.....	173
173b. Bunga beraturan	174
174b. Benang sari banyak	176
176a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut	75. Malvales

Kunci Determintasi *Hibiscus rosa-sinensis*

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b - 156b – 162b – 163b – 167b – 169b – 171a – 172b – 173b – 174b – 176a - **75. Fam Malvaceae – 1a – 2b – 3b – 5. Hibiscus – 1a – 2a – 3a – *Hibiscus rosa-sinensis*.**

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerpkali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banayak,berbekas 1. Kepala sari beruag 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkaai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebgian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yag pecah-pecah dalam kendaga.

1. *Hibiscus*

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Papaya (*Carica papaya L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya L.</i>

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan pada pengamatan praktikum sebelumnya bahwa pohon papaya (*Carica papaya*) termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi. Papaya memiliki habitus herba karena di dalam batangnya terdapat kandungan air. Periodesitas papaya termasuk dalam bineal karena dapat

hidup hanya mencapai 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Sifat perakaran tunggang karena akar utama dan cabang akarnya dapat dibedakan.

Pecabangan batang bersifat monopodial karena batang utamanya dapat dibedakan dengan cabangnya. Memiliki arah tumbuh yang tegak lurus, batang berbentuk bulat dan permukaannya memperlihatkan berkas daun. Tata letak daun tersebar, daun pepaya tidak memiliki bagian daun yang lengkap. Bentuk daun bulat, pangkal daunnya berlekuk, ujung daun runcing, tepi daun yang berbagi menjadi, urat daun yang menjari. Tekstur daun tipis dan lunak serta berwarna hijau. Tanaman ini tidak memiliki bagian bunga yang lengkap karena tidak memiliki kelopak. Bunga pada tanaman ini memiliki 2 macam bunga dengan berbeda kelamin yaitu bunga jantan dan bunga betina yang memiliki ciri utama yaitu bunga betina memiliki bakal buah sedangkan bunga jantan tidak memiliki. Sifat buah pepaya sejati tunggal.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutnya juga, arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Pepaya termasuk tanaman yang memiliki bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*). Pepaya memiliki tata letak daun yang tersebar yaitu apabila tangkai daun duduknya yang tersebar tidak teratur. Pepaya memiliki bentuk daun bulat (*orbicularis*) yaitu apabila panjang:lebar

adalah 1:1. Pangkal daunnya berlekuk (*emarginatus*) yaitu padadaun-daun bangun jantung, ginjal dan anak panah. Ujung daun papaya runcing yaitu apabila kedua tepi ujung daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Papaya memiliki daun dengan tepi berbagi menjari yaitu apabila tepi berbagi sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari seperti daun singkong, sedangkan urat daunnya menjari. Selain itu juga memiliki tekstur daun yang tipis dan lunak (*herbaceus*). Menurutnya bunga yang tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat bunga lengkap yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Sedangkan pada bunga papaya tidak memiliki kelopak bunga.

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum sebelumnya bahwa bunga papaya (*Carica papaya* L.) termasuk dalam bunga majemuk, karena bunga majemuk memiliki pengertian menurut (Ita & Istiqamah, 2018) bahwa bunga majemuk adalah kumpulan bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau tangkai bunga. Bunga papaya yang kami amati terdapat dua macam, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Pada bunga betina papaya memiliki kelopak bunga, mahkota bunga dan putik bunga. Sedangkan pada bunga jantan papaya terdapat kelopak bunga, mahkota bunga dan benang sari. Bunga papaya betina memiliki tipe bunga terbatas yaitu menurut (Ita & Istiqamah, 2018) bahwa bunga majemuk terbatas yaitu apabila di ujung ibu tangkai yang selalu ditutup dengan satu bunga, sehingga ibu tangkai bunga memiliki pertumbuhan yang terbatas. Bunga papaya betina ini memiliki bentuk bunga anak payung menggarpu, yang artinya apabila pada ujung ibu tangkai terdapat satu bunga. Di bawahnya terdapat dua cabang yang sama panjangnya, masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya.

Sedangkan pada bunga papaya jantan memiliki tipe bunga tak terbatas yaitu menurut (Rosanti, 2013) bahwa bunga majemuk tak terbatas yaitu apabila ibu tangkai yang terus tumbuh dengan cabang-

cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan *acropetal* (semakin muda semakin dekat dengan ibu tangkai). Apabila mekar berturut-turut dari bawah hingga ke atas. Bunga papaya jantan ini memiliki bentuk bunga malai. Bentuk bunga malai (*panicula*) menurut (Tjitrosoepomo, 1984) yaitu apabila ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial, demikian pula cabang-cabangnya, sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tandan majemuk. Secara keseluruhan terlihat seperti bentuk kerucut atau limas.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa suku Caricaceae memiliki anggota dengan habitus herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 – 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

Menurut penelitian (Ma'rufah & Adib, 2018) menunjukkan pengaruh ekstrak buah papaya (*Carica papaya* L.) terhadap kadar catalase (CAT) dan glutathione (GSH) pada hati tikus jantan yang diinduksi lead acetate bertujuan untuk mengetahui adanya antioksidan alami yang terkandung dalam buah papaya. Dengan adanya daya antioksidan diharapkan dapat mengurangi resiko kerusakan hati yang diakibatkan oleh paparan Pb yang menjadi salah satu unsur pencemaran lingkungan. Selain itu sendiri, kita ketahui aspek botani pada papaya juga terdapat pada buahnya yang dapat dimakan dan baik untuk pencernaan, kemudian pucuk daunnya yang juga dapat dimakan untuk diolah menjadi sayuran.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	
.....	85. Caricaceae

Kunci Determintasi *Carica papaya* L.

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 – 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 - 10 m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 – 100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 – 75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak,

dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus L.</i>

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan pengamatan pada praktikum sebelumnya, bahwa tanaman Waru (*Hibiscus tiliaceus*) yang termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi. Pada tanaman waru memiliki habitus pohon karena memiliki tinggi mencapai lebih dari 5 m. Sistem perakarannya serabut karena akar tidak dapat dibedakan yang mana akar utama dan cabang akar. Kemudian pada tanaman waru memiliki sifat batang dengan percabangan monopodial karena cabang batang yang dapat dibedakan dengan batang utamanya, selain itu batang pada tanaman ini memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya kasar.

Pada bagian daun, tanaman waru memiliki tata letak daun yang berseling karena duduk daunnya berseling di batangnya. Waru memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, sedangkan pelepah daun tidak ada. Waru mempunyai bentuk daun yaitu bangun jantung, memiliki pangkal daun berlekuk dan ujung daun meruncing. Pada tepi daun yaitu beringgit, urat daun yang menyirip, mempunyai tekstur daun yang kasap dan warna

daun yang hijau. Sedangkan pada bagian bunga termasuk dalam bunga yang lengkap karena waru memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap yaitu kelopak, mahkota, benang sari dan putik dalam satu bunga. Serta memiliki sifat buah sejati tunggal.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar serabut yaitu akar yang tidak dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabang akarnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang sama.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutnya juga arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Tata letak daun yang berseling yaitu apabila tangkai daun duduknya berseling. Waru memiliki daun dengan bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah. Daun waru memiliki bentuk daun dengan bangun jantung yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan misalnya pada daun waru. Pangkal daun yang berlekuk (*emarginatus*) yaitu pada daun-daun bangun jantung, ginjal atau anak panah. Sedangkan pada ujung daun yaitu meruncing (*acuminatus*) yakni seperti ujung yang runcing tetapi titik temuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daun bertipe beringgit (*crenatus*) yaitu kebalikannya bergigi, jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul. Urat daun yang menyirip yaitu yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Pada tekstur daunnya kasap (*scaber*) yaitu seperti pada daun jati. Kemudian, bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga pada satu bunga

yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik bunga, apabila salah satunya tidak dimiliki maka termasuk dalam bunga yang tidak lengkap. Sedangkan buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk dalam bunga majemuk karena pada satu tangkai bunga terdapat banyak bunga, sesuai dengan pendapat (Ita & Istiqamah, 2018) bahwa bunga majemuk adalah kumpulan bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau tangkai bunga. Bunga waru memiliki kelopak bunga berwarna hijau, mahkotanya memiliki warna kuning. Selain itu juga terdapat putik dan benang sari, sehingga bunga waru juga dapat disebut sebagai bunga banci.

Tipe bunga waru yaitu terbatas karena menurut (Ita & Istiqamah, 2018) tipe bunga majemuk terbatas yaitu ujung ibu tangkai bunga yang selalu ditutup dengan suatu bunga, sehingga ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Kemudian bentuk bunga waru juga memiliki bentuk tandan (*racemus*) yaitu tangkai bunga merak nyata dan duduk pada ibu tangkainya, sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) tandan (*racemus*) yaitu apabila tangkai bunga nyata, duduk pada ibu tangkainya atau satu tangkai bunga mendukung satu bunga saja di ujung, seperti pada bunga merak. Selain itu menurut (Siswanto, 2010) bunga waru memiliki bentuk bunga tandan.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa famili malvaceae yaitu anggota tumbuhan yang memiliki habitus Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau

sebgian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yag pecah-pecah dalam kendaga. Menurut (Frantauansyah, 2013), waru memiliki aspek botani sebagai obat tradisional, pendingin bagi sakit demam, membantu pertumbuhan rambut, obat batuk, obat diare berdarah/ berlendir dan amandel.

Kunci Determinasi :

1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**

4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas **6**

6b. Dengan daun yang jelas..... **7**

7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya... **9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**

13b. Tumbuh-tumbuhan berebntuk lain..... **14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**

109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau..... **119**

119b. Tanaman lain..... **120**

120b. Tanaman tanpa getah..... **128**

128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	144
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	162
162b. ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b. Rumput – rumputan, atau setidak – tidaknya bukan bunga yang berbilang 3.....	167
167b. Bunga tidak demikian	169
169b. Bunga tak bertaji	171
171a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang – kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172b. Tidak demikian	173
173b. Bunga beraturan	174
174b. Benang sari banyak	176
176a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvales

Kunci Determintasi *Hibiscus tiliaceus* L.

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a –
109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b
– 143b – 146b – 154b – 155b - 156b – 162b – 163b – 167b – 169b –
171a – 172b – 173b – 174b – 176a - **75. Fam Malvaceae – 1a – 2b – 3b
– 5. Hibiscus – 1a – *Hibiscus tiliaceus* L.**

Kunci Determintasi *Hibiscus tiliaceus* L.

1a – 2b – 3b – 4b – 6b – 7 – 9b – 10b – 11b – 12a – 13b – 14a – 15a –
109b – 119b – 120b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143a
– 144a – 75. Malvaceae – 1a – 2b – 3b – 5. *Hibiscus tiliaceus* L.

Fam 84. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerpkali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banayak,berbekas 1. Kepala sari beruag 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkaai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebgian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yag pecah-pecah dalam kendaga.

5. Hibiscus

Pohon, tinggi 5 – 15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur; tidak berlekuk; sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu – abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2 – 5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan ssampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8 – 11 kipas, berkuku

pendek dan lebar; panjang 5 -7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tidap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.. di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung/ cemot (*Passiflora foetida L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliosida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida L.</i>

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan pengamatan pada praktikum sebelumnya, bahwa tanaman ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida L.*) termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi. Habitus tanaman ini termasuk dalam semak dan liana, periodisitasnya annual karena hanya dapat bertahan hidup mencapai kurang dari 1tahun. Sistem perakaran pada tanaman ini termasuk dalam sistem perakaran tunggang karena akar utama pada tanaman ini terlihat dengan jelas.

Batang pada tanaman ini memiliki sifat percabangan simpodial karena batang utama dan batang cabangnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Batang cemot memiliki arah tumbuh yang membelit, berbentuk bulat dan memiliki permukaan batang yang berambut serta

memiliki alat lain yaitu sulur pembelit. Pada bagian daunnya, memiliki tata letak yang tersebar. Bagian-bagian daun pada cemot tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah. Bentuk daun pada tanaman cemot yaitu Bulat. Pangkal daun yang berlekuk dan ujungnya meruncing. Tepi daun cemot bercangap dan urat dan menjari, tekstur daunnya berbulu halus, serta memiliki warna daun hijau muda. Bunga pada cemot memiliki bagian yang lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik bunga. Serta memiliki buah sejati tunggal.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas annual adalah waktu atau masa hidup suatu tanaman yang hanya dapat mencapai kurang lebih 1 tahun. Sistem perakaran tunggang yaitu akar yang bagian akar primer atau akar utamanya dapat dibedakan dengan jelas sehingga bagian akar utama dan cabang akar berbeda bentuk. cemot memiliki permukaan batang berambut yaitu batang yang terdapat rambut-rambut halus.

Menurut (Tjitriseopomo, 2016) batang pada cemot memiliki percabangan yang simpodial karena batang utama dan batang cabangnya tidak nampak dengan jelas untuk dapat dibedakan. Batang yang berambut adalah seperti batang pada tembakau. Daunnya memiliki tata letak tersebar yaitu apabila tangkai daun duduknya yang tersebar tidak teratur. Tanaman cemot juga tidak memiliki bagian-bagian daun yang lengkap, karena cemot tidak memiliki pelepah daun sehingga tidak termasuk dalam tanaman yang memiliki bagian daun yang lengkap. Daun yang berbentuk bulat (*orbicularis*) yaitu apabila panjang:lebar adalah 1:1. Pangkal daunnya berlekuk (*emarginatus*) yaitu pada daun-daun bangun jantung, ginjal dan anak panah serta ujung daun meruncing yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik temuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun yang bercangap yaitu apabila dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Tekstur daun yang berbulu halus yaitu berbulu sedemikian rupa sehingga

jika diraba terasa seperti laken atau beludru. Serta memiliki bunga dengan bagian bunga yang lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik pada bunga cemot. Juga memiliki buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Steenis, 2013), famili Passifloraceae memiliki anggota dengan habitus herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerpakali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerpakali 5, daun mahkota 5, kerpakali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerpakali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Menurut (Rofiqoh, 2017), *Passiflora foetida* memiliki kandungan senyawa polifenol dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Selain itu, cemot memiliki aspek botani yaitu buahnya yang dapat dimakan karena rasanya yang lezat. Sedangkan tumbuhnya biasanya tumbuh dengan liar di semak-semak.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**

30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**

31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Kunci Determintasi *Passiflora foetida* L.

Ciplukan blungung, yaitu: 1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a- **84. Passifloraceae.**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1. *Passiflora*

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, terbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan

yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

***Passiflora foetida* L.**

6. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan hasil pengamatan kami pada praktikum sebelumnya, bahwa tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman ini memiliki habitus pohon karena memiliki tinggi mencapai lebih dari 5 meter, periodisitas pirenial karena dapat hidup mencapai bertahun-tahun, dan memiliki sistem perakaran tunggang sebab akar utama dan cabangnya masih dapat dibedakan dengan jelas. Sifat batangnya memiliki percabangan batang yang monopodial. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat dan permukaan batang yang kasar.

Tanjung memiliki tata letak daun yang tersebar. Daunnya tidak memiliki bagian-bagian daun yang lengkap karena tidak memiliki pelepah. Bentuk daunnya yaitu jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daunnya rata. Pada urat daun menyirip, memiliki tekstur daun yang tipis seperti perkamen dan berwarna hijau. Bagian bunga pada tanjung yaitu lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik dalam satu bunga.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah waktu atau masa hidup suatu tanaman yang dapat mencapai bertahun-tahun lamanya. Sistem perakaran tunggang yaitu akar yang bagian akar primer atau akar utamanya dapat dibedakan karena memiliki ukuran yang

berbeda. Batang pada tanjung memiliki sistem percabangan monopodial karena batang primer atau utama dengan cabang batangnya dapat dibedakan dengan jelas.

Menurut (Tjitriseopomo, 2016) arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Tata letak daun tersebar yaitu apabila tangkai daun duduknya yang tersebar tidak teratur. Bagian-bagian daun pada tanjung tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah, sebab hanya memiliki helai daun dan tangkai daun. Bentuk bangun daun pada tanaman ini yaitu bangun jorong yaitu apabila daun memiliki perbandingan panjang dan lebar yaitu $1 \frac{1}{2} - 2 : 1$. Pangkal daunnya tumpul yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih besar dari 90°). Sedangkan ujung daunnya meruncing yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik temuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tanaman ini memiliki urat daun yang menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Tekstur daunnya tipis seperti perkamen yaitu daun yang tipis tapi kaku. Bagian-bagian bunganya lengkap karena memenuhi syarat bunga lengkap yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Pada tanaman ini juga memiliki buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa suku sapotaceae yaitu Herba atau tumbuhan-tumbuha berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkalamin q atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hiau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda

bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah. Aspek botani tanaman tanjung yaitu bunganya dapat mengharumi sekitarnya, dan buahnya dapat dimakan.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Semua daun duduk berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120a. Tanaman bergetah.....121
- 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....124

- 124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....**125**
- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....**126**
- 126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....**127**
- 127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....**102. Sapotaceae**

Kunci Determintasi *Mimosups elengi* L.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120a – 121b – 124b – 125a – 126b – 127a – **102. Sapotaceae** –

Fam 102. Sapotaceae

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....**3. Mimosops**

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3 – 8. Mahkota berdaun lekat, taju 4 – 10, kadang – kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1 – 12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

VI. Kesimpulan

1. Bunga Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat dan berpermukaan batang kasar; bentuk daun bangun bulat telur; pangkalnya tumpul; ujungnya meruncing; tepi daun begerigi; urat daun menyirip; tekstur daun seperti kertas. Bunganya lengkap. Aspek botani kembang sepatu yaitu sebagai tanaman hias.
2. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; dan permukaan batangnya memperlihatkan berkas daun. Tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun runcing, tepi daun berbagi menjari, urat daun menjari, tekstur daun tipis lunak. Termasuk bunga tidak lengkap dan memiliki bunga betina dan jantan. Aspek botani buah dan pucuk daunnya dapat dimakan.
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki akar serabut, percabangan batang monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat dan permukaan batang kasar. Tata letak daun berseling, memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit. Termasuk bunga yang lengkap. Aspek botaninya sebagai obat-obatan .
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) memiliki akar tunggang, percabangan batangnya simpodial; arah tumbuh batang membelit; berbentuk bulat; berambut dan memiliki sulur pembelit; tata letak daun tersebar; memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, tekstur berbulu halus. Bagian bunga lengkap dan memiliki aspek botani sebagai antiooksidan dan buahnya dapat dimakan.
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki akar tunggang, percabangan batang monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dan kasar, tata letak daun tersebar dengan bangun jorong. Tekstur daun perkamen dan memiliki aspek botani yaitu buahnya dapat dimakan.

VII. Daftar Pustaka

- Amuchtar, “Gambar Bunga Sepatu”
<https://busy.org/@amuchtar/colorchallenge-portrait-hibiscus-rosa-sinensis-bunga-sepatudalam> *Google.co.id*. 2018.
- Delika, “Gambar buah papaya”
<https://blogg.loppi.se/delikatess/2019/03/18/papaya/dalam> *Google.co.id*. 2018.
- DesShoim, “Gambar Tanjung”
<https://pelemsewushop.blogspot.com/2018/06/tanjung-mimusops-elengi.html> dalam *Google.co.id*. 2018.
- Eddie, C, *Field Guid to Trees and Shrubs of Eastern Queensland Oil and Gas Fields*, Australia: Santos Ltd Adelaide, 2007.
- Firdaus, “Gambar pohon waru” <https://sinarpidie.co/news/pada-sebatang-pohon-waru/index.html> dalam *Google.co.id*. 2018.
- Frantauansyah, “EKSTRAK BUNGA WARU (*Hibiscus tiliaceus*) SEBAGAI INDIKATOR ASAM-BASA”, *Jurnal Akademika Kimia*, Volume 2 (1), 2013.
- Garg, “Gambar Tanjung”
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Maulsari_\(Mimusops_elengi\)_in_Hyderabad_W_IMG_7161.jpg](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Maulsari_(Mimusops_elengi)_in_Hyderabad_W_IMG_7161.jpg) dalam *Google.co.id*. 2009.
- Hajar, S., “Studi variasi morfologi dan anatomi daun serta jumlah kromosom *Hibiscus ros-sinensis* L. di kampus Universitas Indonesia”, Skripsi; Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok, 91 halaman, 2011.
- Ita, Istiqamah &. *Buku Penuntun Praktikum: Morfologi Tumbuhan*. Banjarmasin: Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
- Joko, “Gambar Bunga Jantan Papaya”
<https://sketsabunga.blogspot.com/2019/02/gambar-sketsa-bunga-pepaya.html> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Ma’rufah & Adib, “Ekstrak Buah Pepaya (*Carica Papaya* L.) Meningkatkan Kadar Catalase Dan Glutathione Hati Tikus Yang Terpaparlead Acetate”, *Jurnal SainHealth*, Vol. 2 (1), 2018.

- Mela, “Gambar Bunga Waru” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=UtWNLdOayvQ> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Morad, “Gambar Cemot” dalam <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/7696495080> dalam *Google.co.id*. 2012.
- Novi, “Gambar batang papaya” <http://novi-biologi.blogspot.com/2011/06/pepaya-carica-papaya.html> dalam *Google.co.id*. 2011.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rahmani, “SELEKSI TUMBUHAN PERDU SEBAGAI ALTERNATIF PENYUSUN VEGETASI RUANG HIJAU PERMUKIMAN”, *Jurnal Teknik Lingkungan*, 4 (1): 56-64, 2018.
- Rambo, “Gambar Bunga Waru” <http://caraobattradisional.blogspot.com/2017/03/obat-sakit-perut-tradisional.html#> dalam *Google.co.id*. 2017.
- Rofiqoh, “EFEK ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN RAMBUSA (*Passiflora foetida*) DAN TAURIN TERHADAP RESPON HISTOPATOLOGI HATI MENCIT YANG DIINDUKSI PARAQUAT”, Skripsi; UNIVERSITAS LAMPUNG, 2017.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*. Jakarta: Erlangga, 2013
- Rudiyanto, “Gambar Ciplukan” <https://biodiversitywarriors.org/buah-ulat-bulu-buah-letup-letup.html> dalam *Google.co.id*. 2015.
- Sam, “Gambar Bunga Tanjung” <https://www.ciriciripohon.com/2020/02/ciri-ciri-pohon-tanjung-di-alam-liar.html> dalam *Google.co.id*. 2020.
- Septiana, “Gambar Kembang Sepatu” <https://athome.id/2822/kembang-sepatu-selain-indah-juga-berkhasiat/> dalam *Google.co.id*. 2018.
- Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2013.

Tau'olonga, "Gambar Waru"
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Hibiscus_tiliaceus.jpg#mw-jump-to-license dalam *Google.co.id*. 2007.

Tjitrosoepomo, Tjitrosoepomo, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Tjitrosoepomo, Tjitrosoepomo, *Taksonomi Tumbuhan: Spermatophyta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Utari, "Gambar Bunga Betina Papaya"
<http://utaribiologi.blogspot.com/2015/06/morfologi-tumbuhan-bunga-tunggal.html> dalam *Google.co.id*. 2015.

VIII. Evaluasi

Soal:

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawaban:

1. Perbedaan ciri ordo, yaitu:

- a. Ordo Malvales adalah salah satu bangsa/ordo anggota tumbuhan berbunga. Ordo ini hanya terdiri dari satu famili, yaitu : Famili Casuarinaceae.

Ciri-ciri:

- Tumbuhan berkayu berupa perdu atau pohon,
- daun tunggal dengan stipula letak tersebar.
- Bunga pada umumnya actinomorfi bisexualis dengan calyx pentamer, corolla pentamer contortus.
- Stamen banyak monadelphus atau polyadelphus.
- Ovarium superum beruang 2-banyak dengan 1 ovulum tiap ruangnya.
- Contoh *Hibiscus rosa-sinensis*, *Carica papaya* L., dan *Hibiscus tiliaceus* L.

- b. Ordo Violales

Ciri-ciri Umum Ordo Violales:

- memiliki karpel umumnya 3 perianthium jarang karpel umumnya 3, perianthium jarang tetramer, kadang-kadang simpetal.
- Terna dan jarang berkayu
- Contoh : *Passiflora foetida* L., dan *Mimusops elengi* L.